

La contaminación lumínica en la provincia de León desde satélite

Alejandro Sánchez de Miguel
Investigador postdoctoral de la Universidad de Exeter
alejasan@ucm.es

La contaminación lumínica es un mal que, por desgracia, llega actualmente casi a todas partes. Ya el mapa de Falchi *et al.* 2016 muestra como no hay un solo punto de la península ibérica que se libere completamente de este mal, aunque, debido a la baja densidad de población, sigue habiendo muchos buenos lugares para la observación astronómica en la península. Las noticias no son tan buenas para los astrofotógrafos y los ecosistemas, en los que la contaminación lumínica en el horizonte puede llegar a ser muy perjudicial.

En León, debido a la baja densidad de población en la parte sur de la provincia, hace de esta zona un buen lugar para la astronomía. Es más, muy cerca de este territorio, aunque ya en la

provincia de Zamora, se sitúa uno de los mejores cielos de la península, en el área del lago de Sanabria y la sierra de la Culebra. De hecho, no muy lejos, al otro lado de la frontera con Galicia, se sitúa la reserva *Starlight* de Trevinca. Estas dos áreas, El Lago de Sanabria y la sierra de la Culebra, sin duda cumplen también con los criterios de calidad astronómica necesarios para ser declarados "Reserva *Starlight*" o "*Dark Skies Reserve*" de la *International Dark Sky Association*.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. La provincia de León, a pesar de haber perdido 20.000 habitantes desde el año 1991 hasta el 2010, ha duplicado su consumo eléctrico en alumbrado público en el mismo periodo de acuerdo con las estadísticas

Iluminación en Ponferrada.
Foto: Sandra Cobos.

oficiales del Ministerio de Industria y con los Datos de satélite (SÁNCHEZ DE MIGUEL *et al.* 2014). Esto se debe a una política bien conocida de intentar llevar las "comodidades" de la ciudad a los pueblos, aunque estos

Imagen de Galicia, Asturias y León, desde la Estación Espacial Internacional.

Detalle del mapa de Falchi *et al.* 2016. Se puede ver como la zona de Puebla de Sanabria es excepcionalmente oscura.

no lo necesiten. Así, en vez de invertir aproximadamente 64 millones de euros anuales en equipamientos que dieran más productividad a la región, se invertirían en luz eléctrica, de la cual no sacan mucho partido.

Son de destacar las conversiones a LED de Ponferrada y León, aunque las de León parece que son no muy

intensas. La de Ponferrada parece, según las imágenes que nos envían algunos colaboradores, masiva. Para poder determinar exactamente si la conversión a LED de Ponferrada ha reducido o aumentado la contaminación lumínica, necesitamos conocer la fecha de la intervención. Si esta se produjo de 2012 a 2013, es posible que, a pesar de que los LED blancos

contaminan intrínsecamente más que las lámparas de sodio, si la intensidad se reduce en más de un 60%, es posible reducir la contaminación lumínica. Sin embargo, si la intervención se produjo con posterioridad, la reducción en intensidad en el satélite SNPP/VIIRS-DNB no es suficiente para compensar el que los LED instalados contaminan más que los precedentes.

Evolución del gasto energético en alumbrado público en el periodo entre 1965 y 2012. En círculos más oscuros se indican los datos oficiales del ministerio de industria. En tonos más claros, los datos deducidos del satélite DMSP; y las estrellas representan los datos de fuentes calibradas en radiancia DMSP y SNPP/VIIRS-DNB. Fuente: Sánchez de Miguel *et al.* 2014.

Por tanto, podemos concluir que en la provincia de León, aunque existe un grandísimo potencial para el astroturismo, la falta de planificación y de un adecuado asesoramiento están haciendo que, con mucha probabilidad, se esté incrementando la contaminación lumínica.

Referencias

- Sánchez de Miguel, A., Zamorano, J., Castaño, J. G., & Pascual, S. (2014). Evolution of the energy consumed by street lighting in Spain estimated with DMSP-OLS data. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 139, 109-117.
- Falchi, F., Cinzano, P., Duriscoe, D., Kyba, C. C., Elvidge, C. D., Baugh, K., ... & Furgoni, R. (2016). The new world atlas of artificial night sky brightness. *Science advances*, 2(6), e1600377.